

5/24

ПРЕПРИНТЫ

**ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ
DIGITAL SOCIETY AND
INFORMATION TECHNOLOGIES
INNOVATIONS**

**ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ. ИННОВАЦИИ
DIGITAL SOCIETY AND
INFORMATION TECHNOLOGIES
INNOVATIONS**

И.М. Попова

**КОНЦЕПЦИЯ СПРАВЕДЛИВОГО ПЕРЕХОДА
В ПОВЕСТКЕ «ГРУППЫ ДВАДЦАТИ»**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

КОНЦЕПЦИЯ СПРАВЕДЛИВОГО ПЕРЕХОДА В ПОВЕСТКЕ «ГРУППЫ
ДВАДЦАТИ»

И.М. Попова, н.с. Центра исследований международных институтов
Института прикладных экономических исследований (ЦИМИ ИПЭИ)
РАНХиГС, ORCID: 0000-0002-0849-7168, e-mail: popova-im@ranepa.ru.

Москва 2024

АННОТАЦИЯ

Объектом исследования является концепция климатического перехода в повестке «Группы двадцати».

Актуальность исследования определяется тем, что согласование подходов по вопросам справедливого перехода в рамках «Группы двадцати» с учетом позиции как развитых, так и развивающихся стран может обеспечить выработку более эффективных инструментов обеспечения климатического и энергетического перехода при максимизации преимуществ и минимизации рисков и негативных последствий для всех, включая наиболее уязвимые слои населения и страны. **Целью** исследования является выделение основных аспектов повестки справедливого перехода в «двадцатке» и этапов ее трансформации. По **результатам** исследования авторы приходят к выводу, что несмотря на то, что сам термин «справедливый переход» закрепился в повестке «Группы двадцати» только в 2021 году, целый ряд решений отражали его важнейшие аспекты до этого. Появление термина в итоговых документах итальянского председательства отражает противоречия, которые обостряются между развитыми и развивающимися экономиками, входящими в институт. Развитые страны стремятся заставить развивающиеся идти тем же путем декарбонизации, обеспечивая ее теми же инструментами, вне зависимости от экономической модели и располагаемых ресурсов. Развивающиеся страны хотят добиться исполнения обязательств, принятых в РКИК и Парижском соглашении, по финансированию, технологиям и учета их национальных условий и возможности хотя бы догоняющего развития с опорой на свои преимущества, равного права в определении правил и не использования климата в качестве предлога для протекционизма и защиты своих экономик. В качестве компромисса формулировка о справедливом переходе вошла в итоговые документы Римского саммита. С 2022 года развивающиеся страны сделали справедливость энергетического и климатического переходов одним из главных приоритетов института.

Ключевые слова: «Группа двадцати», справедливый переход, финансирование климата, ЦУР7, энергетическая безопасность

JEL classification codes: F52, F53, O38

RUSSIAN PRESIDENTIAL ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY
AND PUBLIC ADMINISTRATION (RANEPA)

“THE CONCEPT OF JUST TRANSITION IN THE G20 AGENDA”

I.M. Popova, Researcher, Centre for International Institutions Research of
Institute of Applied Economic Research, RANEPA, ORCID: 0000-0002-0849-
7168, e-mail: popova-im@ranepa.ru

Moscow, 2024

Abstract

The object of the study is the concept of climate transition in the G20 agenda.

The relevance of the study is determined by the fact that the harmonization of approaches to a just transition within the G20, taking into account the position of both developed and developing countries, can ensure the development of more effective tools to ensure climate and energy transition while maximizing benefits and minimizing risks and negative consequences for all, including the most vulnerable populations and countries. The study aims to highlight the main aspects of the G20's just transition agenda and the stages of its transformation. Based on the results of the study, the authors conclude that although the term "just transition" was only introduced in the G20 agenda in 2021, a number of decisions reflected its most important aspects before that. The appearance of the term in the outcome documents of the Italian presidency reflects the tensions that are escalating between the developed and developing economies that make up the institution. Developed countries want to force developing countries to follow the same path of decarbonization, providing it with the same instruments, regardless of economic model and available resources. Developing countries want to see commitments made in the UNFCCC and the Paris Agreement on finance, technology, and consideration of their national circumstances and the possibility of at least catching up on their own strengths, an equal right to determine the rules, and not using climate as a pretext for protectionism and protection of their economies. As a compromise, the language on a just transition was included in the Rome Summit outcome documents. Since 2022, developing countries have made the fairness of energy and climate transitions a top priority of the institute.

Key words: G20, just transition, climate financing, SDG7, energy security.

JEL classification codes: F52, F53, O38

Введение

«Группа двадцати» является главным форумом международного экономического сотрудничества крупнейших экономик мира, которые одновременно отвечают за значительное количество выбросов парниковых газов. От успешного достижения членами «двадцатки» закрепленных в определенных на национальном уровне вкладах (ОНУВ)¹ целей по снижению выбросов и адаптации к последствиям изменения климата зависит возможность достижения целей Парижского соглашения по климату. Парижское соглашение – это юридически обязывающий международный договор об изменении климата. Оно было принято 196 сторонами на Конференции ООН по изменению климата (COP21) в Париже, Франция, 12 декабря 2015 года. Оно вступило в силу 4 ноября 2016 года. Его главная цель – удержать «повышение средней глобальной температуры на уровне значительно ниже 2°C по сравнению с доиндустриальным уровнем» и продолжать усилия по «ограничению повышения температуры до 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем» [1].

Принимаемые в рамках политики низкоуглеродного развития меры сказываются на экономическом развитии членов соглашения и всей мировой экономики. Переход к низкоуглеродным технологиям и моделям производства и потребления будет сопряжен с изменением в рынке труда, общей структур экономики. Переход, если он не будет осуществлен грамотно, может привести к потере рабочих мест, ухудшению неравенства. Для стран-экспортеров углеводородов повсеместный переход к возобновляемым источникам энергии будет означать потерю значительных поступлений в бюджет и смену социального контракта в обществе в целом. Переход также потребует дополнительных издержек. По оценкам, для борьбы с изменением климата и достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) необходимо ежегодно мобилизовать 4 триллиона долларов.² Развитые и развивающиеся страны обладают различными возможностями для осуществления перехода к низкоуглеродному развитию, прежде всего в доступных технологиях и финансовых ресурсах. Развитые страны готовы ужесточать климатическое регулирование через введение

¹ Определенные на национальном уровне вклады (ОНУВ) суммируют усилия каждой страны по сокращению национальных выбросов и адаптации к последствиям изменения климата. Nationally Determined Contributions (NDCs). – URL: <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs> (дата обращения: 25.05.2024)

² Trillion-dollar shift urgently needed to align global finance with climate and development goals. – URL: <https://unctad.org/news/trillion-dollar-shift-urgently-needed-align-global-finance-climate-and-development-goals>. (дата обращения: 25.05.2024).

инструментов ценообразования, стандарты для промышленности, новые требования для доступа на рынки. Вводятся экстерриториальные меры для борьбы с углеродной утечкой, такие как СВМ Европейского союза. Предлагаются варианты климатических клубов, которые также призваны повысить амбициозность климатической политики членов и наложение ограничений на неприсоединившихся. Развитые страны стараются навязать развивающимся такие же модели и темпы перехода, которым они следуют сами, чтобы избежать потери конкурентоспособности. Однако для развивающихся стран без внешней поддержки такие модели перехода не будут устойчивыми. Энергетический переход в развивающихся странах требует особенно больших инвестиций, но, учитывая неразвитость их финансовых рынков и внутренние риски, инвесторы применяют премии за высокий риск к предоставляемому ими финансированию. Это повышает стоимость перехода в сравнении со странами с более низким уровнем воспринимаемого риска. Поэтому от инвестиций развивающиеся страны обычно отказываются, что создает климатическую инвестиционную ловушку [2]. Принцип общей, но дифференцированной ответственности нарушается, когда развитые страны давят на развивающиеся, накладывают на них дополнительные издержки и ограничения, при этом не предоставляя адекватную и достаточную поддержку в виде финансирования и трансфера технологий. Более того, в последние годы растет число принимаемых мер промышленной политики, которые призваны обеспечить производство ключевых технологий для перехода на своей территории, но негативно влияют на условия конкуренции на глобальных рынках. В итоге складывается ситуация, при которой переход к низкоуглеродным моделям развития может привести к закреплению и ухудшению глобального неравенства, усилению финансовой и технологической зависимости развивающихся стран, которые не смогут развиваться в оптимальных для себя темпах. Противоречия между развитыми и развивающимися странами усиливаются. Это сказывается в том числе на работе международных институтов, включая «Группу двадцати».

«Группа двадцати» включает основных эмитентов парниковых газов, в числе которых ведущие развитые и развивающиеся страны. Согласование подходов по вопросам справедливого перехода в ее рамках с учетом позиции как развитых, так и развивающихся стран может обеспечить выработку более эффективных инструментов обеспечения климатического и энергетического перехода при максимизации

преимуществ и минимизации рисков и негативных последствий для всех, включая наиболее уязвимые слои населения и страны.

Термин «справедливый переход» вошел в повестку «Группы двадцати» в 2021 году по итогам итальянского председательства. Однако многие решения, принимаемые лидерами, до саммита в Риме напрямую касались вопросов, имеющих непосредственное отношение к справедливому переходу. Они посвящены обеспечению устойчивого инклюзивного зеленого роста, доступа к чистой энергии для наиболее уязвимых групп и возможности формировать набор источников энергии, исходя из национальных особенностей и условий, поддержке развивающихся и наименее развитых стран через финансирование и технологии, в том числе в сфере энергетики и климата.

1 Аспекты справедливого перехода в повестке «двадцатки» до итальянского председательства

Одним из важнейших направлений сотрудничества в «Группе двадцати» являются решения, посвященные обеспечению устойчивого, инклюзивного, зеленого восстановления на первых саммитах и роста на последующих. Устойчивость и инклюзивность могут рассматриваться как параметры справедливости при обеспечении экономического развития. Добавление «зеленого» аспекта включает учет последствий для окружающей среды и климата. Такие решения принимались на всех саммитах «двадцатки». Вопросы устойчивого и низкоуглеродного развития вошли в повестку «Группы двадцати» практически с самого начала проведения встреч на высшем уровне. Уже на саммите в Лондоне в 2009 году были приняты первые обязательства в сфере зеленого устойчивого роста. Лидеры «двадцатки» пообещали предпринять все возможное, чтобы обеспечить устойчивый экономический подъем для всех без ущерба для окружающей среды, осуществлять переход к экологически чистым, инновационным, ресурсосберегающим, низкоуглеродным технологиям и инфраструктуре. Договорились рассматривать угрозу необратимых изменений климата на основе принципа общих, но дифференцированных обязанностей [3]. Принцип общей, но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей в свете различных национальных условий отражает интересы и потребности развивающихся стран самостоятельно выбирать свою траекторию

декарбонизации и был изначально заложен в Рамочную конвенцию ООН по изменению климата и потом был закреплён в Парижском соглашении.

Парижское соглашение изначально предполагает, что только развитые экономики установят конкретные цели по сокращению выбросов: «сторонам, являющимся развитыми странами, следует продолжать выполнять ведущую роль путем установления целевых показателей абсолютного сокращения выбросов в масштабах всей экономики. Сторонам, являющимся развивающимися странами, следует продолжать активизировать свои усилия по предотвращению изменения климата, и к ним обращается призыв перейти со временем к целевым показателям ограничения или сокращения выбросов в масштабах всей экономики в свете различных национальных условий».

Поддержка развивающихся и наименее развитых стран через предоставление финансирования и технологий, в том числе в сфере энергетики и климата, как еще один значимый аспект межстрановой справедливости входит в повестку «Группы двадцати» с первых саммитов. Впоследствии эта поддержка стала одним из условий Парижского соглашения: «сторонам, являющимся развивающимися странами, предоставляется поддержка ... при признании того, что более значительная поддержка для Сторон, являющихся развивающимися странами, позволит повысить амбициозность их действий» [1].

Такой подход к восстановлению после экономического кризиса 2008 года заложил один из приоритетов сотрудничества в «двадцатке» – выработать решения, которые не только будут стимулировать экономический рост, но и учитывать его климатические аспекты.

Обеспечение энергетической безопасности и доступ к чистой эффективной энергии для наиболее уязвимых групп общества тоже входит в ядро повестки института, решения по этому вопросу принимались практически на всех саммитах и получали особое внимание во время председательства развивающихся стран. Например, на саммите в Питтсбурге в 2009 году лидеры договорились увеличивать объем финансирования программ по обеспечению беднейших слоев населения экологически чистой и доступной энергией, продвигаться к достижению «зеленого» и устойчивого роста, стимулировать инвестиции в экологически чистую энергетику, возобновляемые источники энергии и повышение энергоэффективности и оказывать

финансовую и техническую поддержку таким проектам, осуществляемым в развивающихся странах [4].

Важной вехой стало принятие в Питтсбурге и в последствии ставшее повторяющимся практически на каждом саммите обязательство постепенно отказываться от неэффективных субсидий на ископаемое топливо. Необходимость отказа от субсидий на ископаемое топливо и перераспределение высвободившихся ресурсов для поддержки развертывания ВИЭ отмечается всеми международными организациями, главным сторонником такой меры является МВФ. Несмотря на то, что необходимость отказа от субсидий углеводородов подтверждается на всех форумах, а члены «двадцатки» регулярно подтверждают свое обязательство, субсидии только растут. В 2022 году общий объем субсидий на ископаемое топливо составил 7 триллионов долларов, что эквивалентно почти 7,1 процента мирового ВВП. На долю явных субсидий (занижение стоимости поставок) приходится 18% от общего объема, а на долю неявных субсидий (занижение экологических издержек и недополученных налогов на потребление) - 82% [5]. В абсолютном выражении больше всего субсидий на ископаемое топливо предоставляет Китай, за которым следуют США, Россия, ЕС и Индия. Полное реформирование цен на ископаемое топливо путем отмены явных топливных субсидий и введения корректирующих налогов, таких как налог на выбросы углекислого газа, позволит сократить глобальные выбросы углекислого газа (CO₂) на 43% по сравнению с уровнем «как обычно» в 2030 году [5]. Полная реформа цен на топливо также позволит получить значительные доходы, составляющие около 3,6 процента мирового ВВП. Эти доходы могут быть использованы для снижения более обременительных налогов, например, на рабочую силу, помощи в обеспечении приемлемого уровня долга или финансирования инвестиций в производство. По оценкам МВФ, для развивающихся стран в целом прирост доходов от полной реформы цен превышает предполагаемые дополнительные расходы, необходимые для достижения Целей устойчивого развития. Однако все эти оценки не учитывают политические и социальные издержки полного отказа от субсидий на ископаемое топливо. Во многих развивающихся странах это приведет к полной перестройке социально-экономической модели, что может привести к серьезным политическим потрясениям. Также важно отметить, что развитые страны, прежде всего, США и члены ЕС, сохраняют высокие уровни субсидий и могли бы стать примером для остальных и начать реформу первыми.

Каннская декларация 2011 года отмечает, что «зеленый и инклюзивный рост создаст широкий спектр возможностей в новых отраслях промышленности и в таких сферах, как экологические услуги, возобновляемые источники энергии и новые способы предоставления базовых услуг бедным» [6]. В Лос-Кабосе в 2012 году лидеры поддержали дальнейшее изучение эффективных механизмов мобилизации государственных и частных средств для инвестиций в инклюзивный «зеленый» рост в развивающихся странах в том числе через государственно-частную Платформу диалога об инвестициях в инклюзивную «зеленую» экономику. Уже в 2012 г. итоговый документ отмечает, что «инклюзивный «зеленый» рост не должен использоваться как оправдание введения протекционистских мер» - аспект справедливого перехода, который становится одним из наиболее дискуссионных и проблемных в текущих реалиях.

Санкт-петербургская декларация 2013 года подчеркивает, что «доступ к энергии является ключевым фактором для достижения лучшего качества жизни и улучшения глобальных экономических показателей, доступ к надежной и недорогой энергии особенно важен для реализации повестки дня в области развития, искоренения бедности и социальной интеграции, а для стимулирования экономического роста, создания рабочих мест и устойчивого развития необходимы прозрачные, хорошо функционирующие, надежные энергетические рынки и достаточные инвестиции».

В Брисбене были представлены Принципы «Группы двадцати» для сотрудничества в энергетике, которые среди прочего включают в себя компоненты рационализации и сокращения субсидий на ископаемое топливо, поддержки экономически эффективной энергоэффективности, разработки технологий чистой энергетики [7]. Кроме того, по итогам австралийского председательства был принят План действий в сфере энергетической эффективности – практический план по укреплению добровольного сотрудничества в области энергоэффективности на гибкой основе. Он призывает страны обмениваться знаниями, опытом и ресурсами, выбирая на добровольной основе предпочтительные виды деятельности, которые наилучшим образом отражают их внутренние приоритеты [8].

Инклюзивность, энергетическая безопасность, помощь развивающимся и наименее развитым странам были центральными темами председательств Турции и Китая в 2015 и 2016 годах. Во время турецкого председательства состоялась первая

встреча министров энергетики. Лидеры одобрили План действий «Группы двадцати» по обеспечению доступа к энергии: Добровольное сотрудничество в области доступа к энергии, первый этап которого был направлен на расширение доступа к электроэнергии в странах Африки к югу от Сахары, где эта проблема стоит наиболее остро. План предполагал укрепление координации и создал долгосрочную структуру добровольного сотрудничества, которая со временем планировалась к применению и в других регионах. На первом этапе планировалось сотрудничать и взаимодействовать с африканскими странами и соответствующими региональными и международными организациями по вопросам политики и нормативно-правовой базы, разработки и внедрения технологий, инвестиций и финансирования, наращивания потенциала, региональной интеграции и сотрудничества с учетом национальных потребностей и условий [9]. В последующих документах эта инициатива не упоминалась.

В 2016 году по итогам саммита в Ханчжоу лидеры подтвердили приверженность созданию хорошо функционирующих, открытых, конкурентных, эффективных, стабильных и прозрачных энергетических рынков, развитию более эффективной и инклюзивной глобальной энергетической архитектуры, которая будет лучше отражать меняющиеся реалии мирового энергетического ландшафта, и формированию доступного, надежного, устойчивого энергетического будущего с низким уровнем выбросов парниковых газов (ПГ) при использовании источников энергии и технологий. Была отмечена важность сотрудничества в области энергетики для обеспечения более чистого энергетического будущего и устойчивой энергетической безопасности в целях стимулирования экономического роста [10]. В этих решениях прослеживается влияние Римской и Гамбургской инициатив по энергетической безопасности «Группы семи». Римская энергетическая инициатива сформулировала ключевые принципы энергетической безопасности: развитие гибких, прозрачных и конкурентных энергетических рынков, включая газовые рынки; диверсификация видов, источников и маршрутов; сокращение эмиссии и ускорение перехода к низкоуглеродной энергетике, как ключевого фактора обеспечения энергетической безопасности; повышение эффективности управления спросом и предложением; развитие чистых и устойчивых энергетических технологий и инвестиции в исследования и инновации; повышение устойчивости энергосистем к шокам через модернизацию инфраструктуры и политику спроса и предложения;

создание систем чрезвычайных ситуаций, включая резервы и замену топлива для стран-импортеров на случай энергетических нарушений.

Также лидеры подчеркнули важность выполнения развитыми странами обязательств РКИК ООН по предоставлению средств реализации, включая финансовые ресурсы для оказания помощи развивающимся странам по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним в соответствии с Парижскими итогами и поддержки, оказываемой Зеленым климатическим фондом. В Китае было сформулировано обязательство по газу: «с учетом того, что природный газ является видом ископаемого топлива с пониженными показателями выбросов, мы будем наращивать сотрудничество по достижению решений, которые обеспечивают добычу, транспортировку и переработку природного газа таким образом, который позволяет минимизировать воздействие на окружающую среду. Мы отмечаем важность диверсификации источников энергии и энергетических маршрутов». Вероятно, это был компромисс с обязательством по субсидиям на ископаемое топливо, которое распространяется и на газ тоже. Использование газа для достижения климатических целей является важным для развивающихся стран. Замена угольной генерации на газовую позволило бы им существенно сократить выбросы. Китайское председательство запустило работу Исследовательской группы по зеленым финансам, которая представляла материалы, посвященные в том числе учету аспектов изменения климата в программах содействия развитию и климатического финансирования [11].

После победы Дональда Трампа на выборах 2016 года в США было объявлено о выходе страны из Парижского соглашения. Ожидалось, что такой шаг крупнейшей экономики и эмитента может подорвать усилия по согласованию и достижению целей, наложит ограничения на развитие повестки в рамках «Группы двадцати». Однако остальные члены «двадцатки» не последовали примеру США, климатическая повестка в институте продолжила свое развитие, а лидеры принимали конкретные решения, эксплицитно упоминая, что обязательства не касаются США. В 2017 году в Гамбурге был принят План действий по климату и энергетике для роста [12]. В нем члены «двадцатки» обещают стремиться двигаться вперед согласованно и на основе взаимной поддержки, что предоставит значительные возможности для модернизации экономик, повышения конкурентоспособности, стимулирования занятости и роста и обеспечения социально-экономических выгод от расширения доступа к энергии. Кроме того, учитывая растущее воздействие изменения климата, они пообещали

стремиться к повышению устойчивости сообществ и экономик. Важным стало включения в План положения о разнообразии энергетических систем. Они опираются на доступные, безопасные и устойчивые источники энергии и чистые технологии, такие как возобновляемые источники энергии, природный газ и атомная энергия для тех стран, которые предпочитают их использовать, а также передовые и более чистые технологии использования ископаемого топлива, применяемые на устойчивой основе. Отмечается, что такие энергетические системы могут внести значительный вклад в обеспечение энергетических услуг для всех по доступным ценам и процветание будущих поколений. Такие формулировки практически совпадают с решениями Инициативы Китаюсю по энергетической безопасности «Группы семи». Лидеры признали, что действия членов вносят существенный вклад в глобальное сокращение выбросов парниковых газов, глобальное развитие энергетики и глобальное процветание, чтобы «не оставить никого позади». Этот принцип является центральным в разделяемом большинством международных акторов определении справедливого перехода.

Также, согласно Плану, «энергетическая безопасность, доступ к недорогой, надежной и устойчивой энергии для всех, а также экологически чистые энергетические системы способствуют устойчивому, инклюзивному экономическому росту и созданию рабочих мест». Члены «Группы двадцати» должны возглавить переход к устойчивым энергетическим системам с низким уровнем выбросов парниковых газов, принимая во внимание различные национальные условия, потребности, вызовы и приоритеты, такие как внутренние энергетические ресурсы, экономическое развитие, доступ к энергии и динамика спроса на энергию. План действий по климату и энергетике для роста содержит практически все ключевые аспекты справедливого перехода, хоть и не оперирует этим термином и в принципе не использует слово «справедливый». План во многом отражает приоритеты как развитых, так и развивающихся стран, подчеркивает важность обеспечения доступа к чистой энергии, при этом предполагает гибкость подходов к формированию энергетических матриц без дискриминации углеводородов и навязывания ВИЭ без учета национальных условий каждого члена, уделяет внимание вопросам финансирования, в том числе обещанию развитых стран мобилизовать 100 млрд долларов к 2020 году для развивающихся стран. Интересно, что в плане уже упоминаются рыночные механизмы обеспечения сокращения выбросов, то есть

ценообразование как одна из опций политики, которые в то время активно обсуждались в «семерке».

Декларация 2017 года содержала обязательство мобилизовать и повысить прозрачность финансирования климатических программ, в том числе увеличить финансовые ресурсы развитых стран для оказания помощи развивающимся в отношении как смягчения последствий, так и адаптации в соответствии с обязательствами по Парижскому соглашению. Особое внимание было уделено вопросам финансирования климатического и энергетического переходов, было принято решение помочь преодолеть институциональные и рыночные барьеры для зеленого финансирования и частных зеленых инвестиций. Кроме того, лидеры подчеркнули приверженность развитых стран мобилизации к 2020 году 100 млрд. долларов США в год для финансирования адаптации и борьбы с изменением климата развивающимися странами и их намерение продолжить выполнение обязательства до 2025 года.

Германия, как председатель в «двадцатке» постаралась продвинуть в повестку подходы, согласованные в «семерке», а также в русле общей политики ЕС. Интересы развивающихся стран были отражены в обязательствах по финансированию и подтверждении цели по мобилизации финансирования в размере 100 млрд долларов в год. Германии удалось обеспечить принятие целого ряда обязательств по климату и, несмотря на позицию США, подтвердить приверженность «двадцатки» целям Парижского соглашения, тем самым содействовав его функционированию, несмотря на выход Трампа.

В 2018 году в Буэнос-Айресе лидеры признали возможности для инноваций, роста и создания рабочих мест за счет увеличения инвестиций в более чистые и устойчивые источники энергии, включая возобновляемые источники, технологии и инфраструктуру. Снова была отмечена роль всех источников энергии и технологий в энергетическом балансе и различные возможные национальные пути достижения более чистых энергетических систем под термином "переходный период". Они пообещали содействовать энергетической безопасности, устойчивости, жизнестойкости, эффективности, доступности и стабильности, признавая, что существуют различные источники энергии и технологические достижения для достижения будущего с низким уровнем выбросов. Также они заявили о своем намерении содействовать всеобщему доступу к энергии путем искоренения

энергетической бедности, сотрудничества в обеспечении доступа к энергии перемещенных лиц, пострадавших от стихийных бедствий и удаленных районов, а также путем более активной реализации региональных планов [13].

Декларация саммита в Осаке в 2019 году признает необходимость активизировать усилия по поддержке действий и сотрудничества в области адаптации и снижения риска бедствий, в частности, для наиболее уязвимых сообществ, а также более детально проработать и укрепить согласованность действий по смягчению последствий, мер по адаптации, охране окружающей среды и созданию устойчивой инфраструктуры. Уделение равного внимания вопросам адаптации, а не только сокращения выбросов входит в приоритеты развивающихся экономик, которые сталкиваются с серьезными последствиями изменения климата уже сейчас. В разделе декларации, посвященном энергетике, лидеры отметили роль всех источников энергии и технологий в энергобалансе и различные возможные национальные пути для достижения более чистых энергетических систем. Они также признали роль различных источников энергии и передовых технологий для достижения будущего с низким уровнем выбросов, включая возможности, предоставляемые развитием инновационных, чистых и эффективных технологий для энергетического перехода, в том числе водорода, а также, в зависимости от национальных условий, улавливание, утилизацию и хранение углерода (CCUS), принимая к сведению работу по повторному использованию углерода и "превращению выбросов в стоимость".

В 2020 году во время председательства Саудовской Аравии была принята Инициатива «Группы двадцати» по доступу к экологически чистому приготовлению пищи и получению энергии. В качестве реализации одного из приоритетов саудовского председательства члены «двадцатки» запустили Платформу углеродной экономики замкнутого цикла, основанную на принципах 4R (сокращение, повторное использование, переработка и захоронение), признавая особую важность и стремление сократить выбросы при учете параметров эффективности системы и национальных обстоятельств. Декларация подчеркивает, что все члены "Группы двадцати" поддерживают усилия и используют все имеющиеся подходы, направленные на обеспечение бережного отношения к окружающей среде для будущих поколений, и отмечают, что необходимы дальнейшие глобальные усилия для решения этих проблем при сохранении здоровой экономики, способствующей росту, достойным рабочим местам и инновациям.

Несмотря на то, что сам термин «справедливый переход» не использовался в документах, принимаемых лидерами или министрами «Группы двадцати», до 2021 года, принимаемые решения отражают стремление членов реализовывать его различные важные аспекты, как внутривостановые, так и межгосударственные. Для развитых стран было важно продвигать обязательства по разворачиванию ВИЭ, исполнению целей Парижского соглашения, обеспечения стабильности энергетических рынков. Вопросы энергетической безопасности рассматриваются ими скорее в призме геополитических факторов. Для развивающихся стран важно было закрепить принцип общей, но дифференцированной ответственности, необходимость доступа к чистой и дешевой энергии, обещание развитых стран предоставлять финансирование и технологии для перехода. Энергетическая безопасность рассматривается ими как доступ наиболее уязвимых слоев и обеспечение устойчивой энергией для всех. В «двадцатке» подтверждалось право стран выбирать свои пути энергетического перехода и источников энергии, которые соответствуют их интересам. Обязательства и тексты документов касаются необходимости обеспечить экономический рост и создание достойных рабочих мест при решении проблем защиты окружающей среды, доступ к чистой энергии для всех и возможность самостоятельно выбирать источники энергии исходя из собственных потребностей, необходимости предоставления финансирования и технологий развивающимся и наименее развитым странам для осуществления ими энергетического перехода, учет необходимости финансирования мер по адаптации, а не только сокращению выбросов.

2 Справедливый переход в решениях итальянского председательства 2021 года

Вопросы энергетического перехода, борьбы с изменением климата и низкоуглеродного развития в целом были центральными для итальянского председательства в «Группе двадцати» в 2021 году. В тексте итоговой декларации вопросам энергетики и климата посвящен значительный раздел. Содержание раздела в большой степени отражает стремление председательства Италии продвигать принятие обязательств в духе «Зеленой сделки» ЕС и договоренностей в «семерке» в преддверии Конференции сторон РКИК ООН, которая состоялась вскоре после римского саммита в Глазго в ноябре. На этой конференции были согласованы многие

важные аспекты Парижского соглашения, например, принципы реализации лесных климатических проектов и приняты новые многосторонние климатические инициативы по метану, лесам, отказу от угля. Термин «справедливый переход» впервые эксплицитно упоминается в итоговом документе. Несмотря на это, многие итоги итальянского председательства скорее откатили назад повестку «двадцатки» по вопросам справедливости, обострили противоречия между развитыми и развивающимися членами.

Текст декларации два раза упоминает термин «справедливый переход». Лидеры обещают поддерживать энергетическую безопасность, одновременно решая проблему изменения климата и гарантируя справедливый и упорядоченный переход энергетических систем, обеспечивающий доступность, в том числе для наиболее уязвимых домохозяйств и предприятий. Также отмечается, что устойчивое финансирование имеет решающее значение для содействия упорядоченному и справедливому переходу к "зеленой" и более устойчивой экономике и инклюзивному обществу в соответствии с Повесткой дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Парижским соглашением. Несмотря на прямое упоминание, какого-либо четкого определения понятию «справедливый переход» во время итальянского председательства не было дано. При этом в повестке международных институтов все чаще стали обсуждать аспекты межстрановой справедливости, а сам термин использовать в различных документах и соглашениях, например, в заключении Партнерств по справедливому энергетическому переходу с ЮАР, Индонезией.

Целый ряд решений и положений итоговых документов нарушил принципы, которые постулировались «двадцаткой» раньше и которые являются важными для развивающихся стран в определении справедливости энергетического и климатического перехода.

Вошедшее в итоговые документы решение «положить конец предоставлению международного государственного финансирования для новых проектов по выработке электроэнергии на основе угля в третьих странах» вызвало серьезные разногласия между «семеркой» с одной стороны и Россией, Китаем, Индией и ЮАР с другой. В русле дискуссий на тему отказа от угля, которые разворачивались на многих международных площадках, включая «Группу двадцати», развитые экономики пытались продавить обязательство по отказу от использования угля в энергетике. Следуя призыву ЕС, страны ОЭСР достигли принципиального соглашения о

прекращении поддержки в форме экспортных кредитов угольных электростанций, работающих без остановки, в преддверии КС26 в 2021 году.³ США также поддержали эту инициативу.⁴ В «двадцатке» Италия через свое председательство включила это обязательство в итоговые документы. Страны, экономики которых значительно зависят от его потребления или экспорта, были против такой формулировки. В итоге на КС в Глазго формулировка об отказе от угля трансформировалась в поэтапное сокращение использования, в основном под давлением Индии, которая заняла принципиальную позицию. В «двадцатке» стороны договорились об отказе от инвестиций в новые мощности генерации на основе угля в других странах. То есть в национальной экономике страны сами будут определять судьбу угля и темпы сокращения его использования, сохраняют право его экспортировать, но не могут больше инвестировать в новые проекты, основанные на сжигании этого углеводорода, зарубежом. Это обязательство также значило, что развитые страны точно не будут предоставлять финансирование проектам угольной электрогенерации.

«Семерка» через председателя Италию при поддержке МВФ и ОЭСР пыталась провалить включение в повестку необходимости ценообразования как инструмента по снижению выбросов. Такое решение нашло отражение в ее итоговых документах. Но в «двадцатке» обеспечить включение конкретного обязательства не удалось. В тексте декларации саммита в Риме отмечена необходимость широкого набора мер по декарбонизации: «набор мер политики должен предусматривать инвестиции в устойчивую инфраструктуру и инновационные технологии, способствующие декарбонизации и становлению экономики замкнутого цикла, а также широкий спектр фискальных, рыночных и регуляторных механизмов для обеспечения перехода к чистым источникам энергии, включая при необходимости использование механизмов углеродного ценообразования и стимулов, обеспечивая при этом целевую поддержку беднейшим и наиболее уязвимым группам населения». Включение ценообразования как инструмента сокращения выбросов вызывает множество споров и сопротивление, причем не только в развивающихся странах. В США и Австралии. Например, нет

³ Ban on export credits for coal-fired electricity projects agreed at OECD. URL: https://policy.trade.ec.europa.eu/news/ban-export-credits-coal-fired-electricity-projects-agreed-oecd-2021-10-22_en. (дата обращения: 25.05.2024).

⁴ Treasury Announces U.S. Support for a Proposal at the OECD to End Official Financing Support for Unabated Coal Power. URL: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0351>. (дата обращения: 25.05.2024).

общенациональных инструментов прямого формирования цены и они не планируются к введению.

Саммит в Риме, прошедший незадолго перед КС РКИК ООН, стал фактически переломным для развития повестки низкоуглеродного развития в «двадцатке». Накануне и во время итальянского председательства несколько факторов повлияли на формирование повестки. Принятие ЕС «Зеленой сделки» в 2019 году и представление Комиссией пакета «Fit for 55» для реализации ее целей предусматривали усиление инструментов климатического регулирования и ужесточение стандартов и требований, был предложен законопроект о трансграничной углеродной корректировке. В конце 2020 года на президентских выборах в США победу одержал демократ Д. Байден. Он практически сразу вернул США в Парижское соглашение, программа партии предполагала гораздо более серьезное отношение к изменению климата и предлагала различные меры для стимулирования декарбонизации. Великобритания принимала в 2021 году КС РКИК ООН в Глазго, поэтому тоже была максимально сконцентрирована на вопросах климата для обеспечения успеха встречи. Члены «семерки» оказывали давление и при принятии повестки «двадцатки», желая усилить климатические цели и регулирование. Они столкнулись с серьезным сопротивлением со стороны развивающихся стран, однако смогли в тех или иных формулировках включить наиболее важные для себя приоритеты, пусть иногда и не в форме конкретных обязательств. По итогам 2021 года в «двадцатке» произошел отход от признанного в 2016 году под председательством КНР признания важности использования самого широкого спектра видов топлива и технологий, в том числе природного газа, с учетом национальных условий, а также осуществления различных вариантов энергоперехода на основе концепции 3E+S (энергетическая безопасность, экономическая эффективность, защита окружающей среды + надежность). Не помогло даже то, что он подтверждался в последующие годы, в том числе в рамках Японского и Саудовского председательства. Вопросы справедливого перехода, энергетической безопасности и зеленого роста уступили место декарбонизации. Если раньше климатические аспекты должны были учитываться при обеспечении инклюзивного развития, то теперь снижение выбросов стало самоцелью. Такой подход не позволяет реализовывать принцип общей, но дифференцированной ответственности с учетом национальных контекстов, сколько бы о нем ни заявляли в итоговых документах лидеры. Это также противоречит задачам седьмой Цели

устойчивого развития (ЦУР-7), которая посвящена энергетике и акцент делает на всеобщем доступе к дешевой энергии для всех. ЦУР-7 вообще не фигурировала в решениях лидеров и министров, посвященных энергетическим переходам, хотя учет ее задач отражает приоритеты развивающихся стран в их устойчивом развитии. Последовавшие председатели из группы развивающихся стран сделали ЦУР-7 центром повестки в сфере энергетики и отдавали приоритет вопросам доступа к энергии.

3 Справедливый переход в повестке председательств развивающихся стран-членов «Группы двадцати»

Начиная с 2022 года в «двадцатке» наступил четырехлетний период председательств развивающихся стран. Индонезия, Индия, Бразилия и ЮАР возглавляют работу в институте до 2025 г.. Это дает им возможность попытаться заложить в повестку «Группы двадцати» приоритеты развивающихся стран в сфере низкоуглеродного развития, обеспечить более эффективный учет их интересов и потребностей, снизить доминирование развитых стран «семерки» в формировании повестки института, согласовать подходы к определению как внутривострановой, так и межстрановой справедливости при реализации энергетического и климатического перехода.

В итоговой декларации саммита Бали 2022 года лидеры пообещали осуществлять государственные инвестиции и структурные реформы, содействовать частным инвестициям, укреплять многостороннюю торговлю и устойчивость глобальных цепочек поставок, чтобы поддержать долгосрочный рост, устойчивый и инклюзивный, "зеленый" и справедливый переход. Они подчеркнули настоятельную необходимость быстрой трансформации и диверсификации энергетических систем, укрепления энергетической безопасности и устойчивости, а также стабильности рынков путем ускорения и обеспечения перехода к чистой, устойчивой, справедливой, доступной и инклюзивной энергетике и притока устойчивых инвестиций. Текст декларации признает важность ускорения разработки, внедрения и распространения технологий, а также принятия политических мер для перехода к энергетическим системам с низким уровнем выбросов, в том числе путем быстрого расширения масштабов внедрения экологически чистой энергетики, включая возобновляемые источники энергии, а также мер по повышению энергоэффективности, включая

ускорение усилий по поэтапному отказу от угольной энергетики, в соответствии с национальными условиями и признавая необходимость поддержки справедливого перехода. Члены «двадцатки» пообещали принимать меры в поддержку упорядоченного, справедливого и доступного перехода для достижения целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года в соответствии с РКИК ООН и Парижским соглашением, а также с Конвенцией о биологическом разнообразии. В попытке найти компромисс с развитыми странами в условиях нарастающего давления Индонезия включила все согласованные ранее формулировки в сфере энергетики, взамен сделав акцент на необходимости обеспечения достижения задач ЦУР-7: «Мы вновь подтверждаем наше обязательство достигнуть показателей седьмой ЦУР и стремиться закрыть пробелы в плане доступа к энергии и искоренить энергетическую бедность».

В 2022 году во время индонезийского председательства прошли несколько встреч министров, ответственных за энергетический переход. По итогам встречи 2 сентября 2022 года министры пообещали развивать надежные и безопасные энергетические системы, способные противостоять потрясениям и неопределенности, путем укрепления цепочек поставок, включая важнейшие минералы и материалы, повышения устойчивости и поощрения инклюзивных инвестиций для удовлетворения растущего спроса на энергию в соответствии с нашими целями в области устойчивого развития и климата. Они признали, что укрепление энергетической безопасности подкрепляет программу по ускорению и обеспечению справедливых, всеохватных, доступных и жизнеспособных энергетических преобразований [14]. Итоговый документ содержит три приоритетных направления сотрудничества в «двадцатке» по вопросам энергетического перехода.

1. Обеспечение доступности энергии

Министры подтвердили обязательства по достижению целей Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в частности в отношении ЦУР-7, и стремление ликвидировать разрывы в доступе к энергии, а также искоренить энергетическую бедность. Они пообещали расширять доступ к недорогой, надежной, устойчивой и современной энергии, признавая, что обеспечение такого доступа является одной из основных потребностей человека, в том числе наиболее уязвимых слоев населения и перемещенных лиц.

2. Масштабирование умных и чистых технологий

Согласно документу, масштабирование технологических решений и продвижение различных подходов имеют решающее значение для ускорения инноваций в области чистой энергии и справедливого энергетического перехода. Министры приветствовали такие технологические партнерства, как Министерская встреча по чистой энергии, Миссия инноваций, Ведущая программа «Группы двадцати» по энергоэффективности и Хаб по энергоэффективности.

3. Развитие финансирования энергетики

Министры пообещали привлекать инвестиции в чистую энергетику и развивать финансовые потоки, особенно для развивающихся стран.

На этой же встрече был представлен так называемый Балийский договор (Bali Compact). В нем говорится, что, осознавая свою лидирующую роль, члены «Группы двадцати», представляющие крупнейшую в мире группу потребителей и производителей энергии, укрепляют международное сотрудничество и энергетическую архитектуру для ускорения энергетических переходов в это критически важное десятилетие действий. «Двадцатка» намерена работать на добровольной основе над повышением амбиций в отношении чистых, устойчивых, справедливых, доступных и инклюзивных энергетических переходов [15].

Программа по ускорению энергетических преобразований должна стать основой для более сильного и инклюзивного восстановления и роста мировой экономики. Активизируются усилия по достижению ЦУР-7, чтобы обеспечить доступный, надежный, устойчивый и современный доступ к энергии для всех и дать возможность получить выгоду от энергетических преобразований различным группам общества, включая женщин, молодежь, детей, коренные народы и местные общины, мигрантов и людей с ограниченными возможностями.

Фактически в этом документе закрепляется общее понимание того, что такое справедливый переход. Такой переход «не оставит никого позади и будет способствовать социально-экономическому развитию, обеспечивая при этом энергетическую безопасность, стабильность, доступность, дешевизну и устойчивость, искореня энергетическую бедность», а также «даст возможность различным группам общества получить выгоду от энергетических преобразований».

В Балийском договоре сформулирован набор добровольных принципов для членов «двадцатки» и других стран, направленных на обеспечение плавного и эффективного перехода в соответствии с национальными условиями и приоритетами:

- укрепление доверия и ясности в национальном планировании, реализации и анализе путем использования общегосударственных подходов для максимизации социальных, экономических и экологических преимуществ;

- повышение энергетической безопасности, стабильности рынков и доступности энергии путем содействия развитию открытых, прозрачных и конкурентных международных рынков, укрепления и диверсификации цепочек поставок и создания добавленной стоимости, подтверждения того, что энергия не должна использоваться в качестве средства политического принуждения, и отказа от односторонних ограничений, повышения доступности технологий и сопутствующих материалов, а также расширения инклюзивных инвестиций в устойчивую энергетику;

- обеспечение устойчивых, стабильных и надежных энергопоставок, инфраструктуры и систем, способных удовлетворить спрос на энергию, обеспечить энергетическую безопасность и экономическое процветание, а также реагировать на изменение климата, геополитические ситуации, проблемы цифровой безопасности и другие возникающие риски;

- активизация мер по повышению энергоэффективности;

- диверсификация энергосистем и энергобалансов, а также снижение выбросов от всех источников энергии, в том числе за счет расширения масштабов и интеграции возобновляемых источников энергии, чистой энергии и топлива, внедрения новых технологий, электрификации и цифровизации секторов спроса и признания необходимости ускорения усилий по постепенному отказу от угольной генерации;

- стимулирование устойчивых инклюзивных инвестиций для перехода к энергетическим системам с низким или нулевым уровнем выбросов, отказ от неэффективных субсидий на ископаемое топливо, и использование политических возможностей для создания благоприятных условий для инвестиций, в том числе через партнерства для поддержки развивающихся стран и новых рынков;

- сотрудничество в области мобилизации всех источников финансирования путем внедрения инновационных вариантов инклюзивного финансирования, стимулирования потоков на рынке капитала и усиления поддержки со стороны многосторонних банков развития (МБР);

- расширение масштабов применения инновационных, доступных, интеллектуальных технологий с низким и нулевым уровнем выбросов путем развития

партнерских отношений и технологического сотрудничества, содействия местному развитию и устранения барьеров на пути их быстрого внедрения;

- создание и укрепление инновационных экосистем для стимулирования исследований, разработок, демонстраций, распространения и внедрения путем расширения сотрудничества между государственным и частным секторами, повышения коммерческой жизнеспособности и обеспечения доступности и дешевизны технологий следующего поколения [15].

Также во время индонезийского председательства была принята Рамка по энергетическому переходу (Bali Energy Transition Roadmap), которая расписывает действия членов «Группы двадцати» и института в целом на ближайшее десятилетие [16]. Она в том числе предполагает, что «двадцатка» должна принять ключевые принципы и руководящие положения для справедливого и инклюзивного энергетического перехода с целью определения приоритетных действий для института в следующих приоритетных областях:

- занятость и рабочие места, социальное и экономическое развитие и вовлечение населения в переходный процесс;
- гендерное равенство, поведенческие аспекты и качество жизни;
- ликвидация энергетической бедности и вовлечение молодых поколений в процесс принятия решений.

Индонезийское председительство закрепило в повестке «двадцатки» концепцию справедливого перехода и, что важно, определило его основные характеристики, обеспечило принятие целого ряда документов, которые посвящены энергетическому переходу. Цели энергетического перехода были сформулированы в русле ЦУР-7, для которой основным является обеспечение развития и всеобщего доступа к устойчивой энергетике, а не декарбонизация. Лидеры пообещали принять меры для «обеспечения упорядоченного, справедливого и доступного переходного периода», профинансировать «устойчивые и инклюзивные, экологичные и справедливые переходы» [17]. Формулировка по углю тоже в большей степени отражает интересы Индонезии и других развивающихся стран. Лидеры признали важность «ускорения усилий по поэтапному отказу от угольной энергетики в соответствии с национальными условиями и признавая необходимость поддержки справедливого перехода». Используется формулировка «поэтапный отказ», а также признается необходимость поддержки справедливого перехода, то есть

международной помощи и поддержки. Привлечение инвестиций в постепенный отказ от угля для энергогенерации и был главным приоритетом Индонезии.

Нововведения саммита в Риме – использование ценообразования как возможного инструмента декарбонизации, необходимость учета рисков и издержек при оценке различных вариантов перехода и декарбонизации – сохранились в тексте итоговых документов 2022 году. Но Индонезии удалось включить в текст итоговых документов обязательства по финансированию энергетических переходов, трансферу технологий. В повестку вернулись термины «справедливый», «инклюзивный», «устойчивый» в контексте перехода. Обеспечение этих компонентов декарбонизации возможно через соблюдение принципа общей, но дифференцированной ответственности. Кроме того, взаимодействие в том числе как председателя в «двадцатке» привело к заключению Индонезией партнерства по справедливому энергетическому переходу с членами «семерки».

Параллельно с этим процессом во время немецкого председательства в «семерке» в 2022 году было объявлено о решении создать климатический клуб, который объединит страны с наиболее амбициозными климатическими целями и продвинутыми инструментами политики низкоуглеродного развития для того, чтобы выстраивать более выгодное сотрудничество и бороться с углеродной утечкой. Конфигурация клуба пока не была утверждена, но планировалось развивать эту инициативу в том числе с участием членов «Группы двадцати». «Семерка», в первую очередь ее европейские члены, рассчитывает на вступление в клуб крупнейших эмитентов и экономик для гармонизации условий деятельности наиболее углеродоемких отраслей. Взамен на ужесточение регуляторной среды развивающимся странам должны предоставить необходимое для декарбонизации финансирование. Однако в Техническом задании для Климатического клуба, представленном «семеркой» в декабре 2022 года, отмечается, что такая поддержка будет исключительно добровольной. Тема создания климатического клуба продолжила развиваться в аутрич форматах, особенно среди экспертного сообщества.

Председательствующая в «двадцатке» в 2023 году Индия в ответ на конфигурацию Германии представила свой вариант клуба для обсуждения на КС 27 и в Think20. Концепцию разрабатывал в том числе член парламента Индии, председатель комитета по финансам, то есть поддержка этой идее есть и на уровне органов власти. Концепция Климатического альянса предлагает отказаться от понятия

«клуба» как слишком элитарного, ограниченного и нелегитимного. Главным принципом, который лежит в основе предложенного Альянса, является общая, но дифференцированная ответственность. Исходя из этого заключается, что страны Глобального севера должны обеспечить финансирование климатического перехода для стран Глобального юга. Соответствующие двум группам стран обязательства также будут различаться по уровню амбициозности. Члены Альянса будут разделены на две группы, А и В. Члены группы А (преимущественно развивающиеся страны, или как они названы в докладе «страны Глобального юга») обязуются принять долгосрочную цель по чистым нулевым выбросам, начать проводить политику значительного сокращения выбросов ПГ начиная с 2030 года, и достичь углеродную нейтральность к 2060 или 2070 году. Члены группы В (страны Глобального севера) обязуются уже с 2025 года проводить активную политику декарбонизации и достижения углеродной нейтральности к 2050 году, которая приведет к преобразующим результатам в ключевых секторах, выраженных в количественных показателях. Они могут включать долю возобновляемых источников энергии, долю общественного транспорта и транспорта без использования ископаемого топлива, число энергоэффективных зданий с низкими выбросами, показатели эффективности использования материалов и долю вторичной переработки, а также производство материалов с почти нулевыми выбросами. Все члены клуба в рамках обеспечения исполнения принятых обязательств должны будут принять соответствующие национальные нормативно-правовые акты, закрепляющие конкретные количественные цели по декарбонизации секторов экономики, с разбивкой по десятилетиям.

В 2023 году Индия определила несколько приоритетов для развития повестки в сфере энергетического перехода: устранение технологических пробелов, недорогое финансирование, энергетическая безопасность и диверсифицированные цепочки поставок, энергоэффективность, низкоуглеродный переход в промышленности и ответственное потребление, топливо для будущего, всеобщий доступ к чистой энергии и справедливые, доступные и инклюзивные пути энергетического перехода. Были проведены четыре встречи Рабочей группы по энергетическому переходу, а также встреча на министерском уровне.

По итогам встречи министров энергетики не был согласован итоговый документ, однако резюме председателя отмечает те пункты соглашения, которые

были поддержаны всеми членами «двадцатки». К их числу относится параграф, посвященный справедливым доступным и инклюзивным энергетическим переходам. В нем отмечается необходимость перехода к чистой, устойчивой, справедливой, доступной и инклюзивной энергетике, диверсификации экономики, в том числе путем продвижения различных подходов и инвестиций в новые отрасли, технологии и предприятия, преобразования рабочей силы путем переквалификации и повышения квалификации для создания возможностей трудоустройства и поддержки диверсификации экономики с целью максимизации положительных и минимизации отрицательных социально-экономических последствий энергетического перехода. Члены «двадцатки» стремятся к расширению сотрудничества и партнерства для продвижения технологий с нулевым и низким уровнем выбросов, экономической деятельности, создания новых рабочих мест и социального диалога для удовлетворения потребностей работников затронутых секторов, коренных народов и местных общин, женщин, молодежи, детей, мигрантов и людей с ограниченными возможностями, лиц, живущих в бедности и других уязвимых ситуациях.

Члены «двадцатки» приняли обязательство, следуя различными путями, ускорить переход к чистой, устойчивой, справедливой, доступной и инклюзивной энергетике как средству обеспечения сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста и достижения климатических целей. Этому посвящен целый раздел делийской декларации 2023 года. Особо были отмечены потребности, уязвимость, приоритеты и различные национальные условия развивающихся стран [18]. Признавая, что развивающиеся страны нуждаются в поддержке при переходе на низкий уровень выбросов углекислого газа, члены двадцатки обязуются работать над тем, чтобы облегчить им получение недорогого финансирования. Они также пообещали работать над облегчением доступа к недорогому финансированию для развивающихся стран, для существующих, а также новых и появляющихся чистых и устойчивых энергетических технологий и для поддержки энергетических переходов. Также было принято обязательство по поддержке надежных, диверсифицированных, устойчивых и ответственных цепочек поставок для энергетических преобразований, в том числе для критически важных минералов и материалов, обогащаемых на месте добычи, полупроводников и технологий. Текст декларации обращает внимание на потребность в объеме 5,8-5,9 триллиона долларов США в период до 2030 года для развивающихся стран, в частности, для реализации их NDC, а также на потребность в

4 триллиона долларов США в год для технологий чистой энергетики к 2030 году, чтобы достичь чистого нуля выбросов к 2050 году [18].

Индия продолжила развивать начатую Индонезией повестку справедливого, устойчивого, инклюзивного энергетического перехода с особым учетом потребностей развивающихся стран, так как это отвечает ее интересам.

В 2024 году в «Группе двадцати» председательствует Бразилия, для которой вопросы справедливого перехода занимают важное место в повестке. Девиз председательства: «Строительство справедливого мира и устойчивой планеты», а второй из трех приоритетов – энергетические переходы и содействие устойчивому развитию в его экономическом, социальном и экологическом аспектах [19]. В 2024 году основными темами по направлению энергетического перехода стали: справедливый и инклюзивный энергетический переход, способы ускорения финансирования энергетических преобразований, социальное измерение энергетического перехода и перспективы инноваций в области устойчивого топлива.⁵ Также среди важных приоритетов Бразилия отмечает обеспечение недорогого финансирования энергетических переходов. Финансовые инструменты так, как они устроены в настоящее время, не учитывают приоритеты тех, кто больше всего нуждается в ресурсах, несмотря на то, что нуждающиеся представляют подавляющее большинство человечества и наиболее далеки от технологических инноваций. По мнению Бразилии, важно определить существующие и новые источники финансирования, а также средства для быстрого и справедливого расширения доступа беднейших стран к финансовым и человеческим ресурсам, чтобы сделать их энергетические переходы жизнеспособными. Она также будет уделять особое внимание социальному измерению энергетических переходов, чтобы иметь возможность учитывать плюсы и минусы вариантов перехода, а также то, как они влияют на местные сообщества, женщин и этнические группы.

Заключение

Несмотря на то, что сам термин «справедливый переход» закрепился в повестке «Группы двадцати» только в 2021 году, целый ряд решений и направлений сотрудничества в институте отражали его важнейшие аспекты до этого. Появление

⁵ G20 Sherpa Track. – URL: <https://www.g20.org/en/tracks/sherpa-track/energy-transitions>. (дата обращения: 25.05.2024).

термина в итоговых документах итальянского председательства отражает противоречия, которые обостряются между развитыми и развивающимися экономиками, входящими в институт. Давление «семерки» по усилению климатической повестки, стремление включить необходимость ценообразования как инструмента, отказ от угля и других углеводородов, которые признавались устойчивыми ранее, прежде всего, природного газа, помещение климатической политики в центр стратегий послекризисного восстановления нарушают принятый в предыдущие годы подход, который предполагал выбор членами собственного темпа перехода, его инструментов и источников. Развитые страны стремятся заставить развивающиеся идти тем же путем декарбонизации, обеспечивая ее теми же инструментами, вне зависимости от экономической модели и располагаемых ресурсов. Такой подход обеспечивает им сохранение конкурентоспособности, лидерства в цепочках стоимости, предотвращать углеродные утечки. Для развивающихся стран - непосильная задача, а также несправедливые условия, ограничительные для экономического роста. Это вызвало негативную реакцию со стороны развивающихся членов, которые все чаще и громче стали говорить про справедливость перехода, особенно его межстрановые аспекты. Развивающиеся страны хотят добиться исполнения обязательств, принятых в РКИК и Парижском соглашении, по финансированию, технологиям и учета их национальных условий и возможности хотя бы догоняющего развития с опорой на свои преимущества, равного права в определении правил и не использования климата в качестве предлога для протекционизма и защиты своих экономик.

В качестве компромисса формулировка о справедливом переходе вошла в итоговые документы Римского саммита. С 2022 года развивающиеся страны председательствуют в «двадцатке» одна за другой, вплоть до 2025 года. Они, в свою очередь, сделали справедливость энергетического и климатического переходов одним из приоритетов, подчеркивая необходимость предоставления доступного финансирования, технологий и права выбора собственного пути трансформации для развивающихся стран. Стали обсуждаться инструменты обеспечения справедливого перехода, включая вопросы перекалфикации рабочей силы, модернизации бизнеса, учета прав и интересов наиболее уязвимых слоев населения. Будучи центральным звеном системы международных институтов, «двадцатка» использует их экспертизу как основу для диалога и выработки возможных подходов.

БЛАГОДАРНОСТИ

Материал подготовлен в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

Список источников

1. UN (2015) Paris Agreement. – URL: https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf. (дата обращения: 25.05.2024)
2. Ameli, N., Dessens, O., Winning, M. *et al.* (2021) Higher cost of finance exacerbates a climate investment trap in developing economies. *Nat Commun* **12**, 4046. <https://doi.org/10.1038/s41467-021-24305-3>
3. G20 (2009a) London Summit Communique. – URL: <http://www.g20.utoronto.ca/2009/2009communique0402.html#recovery>. (дата обращения: 25.05.2024).
4. G20 (2009, b) G20 Leaders Statement: The Pittsburgh Summit. – URL: <http://www.g20.utoronto.ca/2009/2009communique0925.html>. (дата обращения: 25.05.2024).
5. IMF (2023) Fossil Fuel Subsidies Data: 2023 Update. URL: <https://www.imf.org/-/media/Files/Publications/WP/2023/English/wpiea2023169-print-pdf.ashx>. (дата обращения: 25.05.2024).
6. G20 (2011) Cannes Summit Final Declaration – Building Our Common Future: Renewed Collective Action for the Benefit of All. URL - <https://www.g20.utoronto.ca/2011/2011-cannes-declaration-111104-en.html>. (дата обращения: 25.05.2024).
7. G20 (2014, a) G20 Principles on Energy Collaboration. – URL: http://www.g20.utoronto.ca/2014/g20_principles_energy_collaboration.pdf. (дата обращения: 25.05.2024).
8. G20 (2014, b) G20 Energy Efficiency Action Plan. – URL: http://www.g20.utoronto.ca/2014/g20_energy_efficiency_action_plan.pdf. (дата обращения: 25.05.2024).
9. 20 (2015) G20 Leaders' Communiqué, Antalya, Turkey, November 16, 2015. – URL: <https://www.g20.utoronto.ca/2015/151116-communication.html>. (дата обращения: 25.05.2024).

10. G20 (2016a) G20 Leaders' Communiqué: Hangzhou Summit. – URL: <https://www.g20.utoronto.ca/2016/160905-communication.html>. (дата обращения: 25.05.2024).
11. G20 (2016b) G20 Outlook On Mainstreaming Climate Change Considerations into Development Assistance and Climate Finance Programs. – URL: <https://www.g20.utoronto.ca/2016/2016-mainstreaming-climate-change-considerations.pdf>. (дата обращения: 25.05.2024).
12. G20 Hamburg Climate and Energy Action Plan for Growth. – URL: https://unepinquiry.org/wp-content/uploads/2017/07/Climate_and_Energy_Action_Plan_for_Growth.pdf. (дата обращения: 25.05.2024).
13. G20 (2018) G20 Leaders' Declaration: Building Consensus for Fair and Sustainable Development. – URL: <https://www.g20.utoronto.ca/2018/2018-leaders-declaration.html>. (дата обращения: 25.05.2024).
14. G20 (2022a) G20 Chair's Summary Joint Environment and Climate Ministers' Meeting August 31, 2022. – URL: <https://www.g20.utoronto.ca/2022/220902-energy-chair-summary.html>. (дата обращения: 25.05.2024).
15. G20 (2022b) Bali Compact. – URL: <https://g7g20-documents.org/database/document/2022-g20-indonesia-sherpa-track-energy-ministers-ministers-language-bali-compact>. (дата обращения: 25.05.2024).
16. G20 (2022c) Decade of Actions - Bali Energy Transitions Roadmap. – URL: <https://www.g20.utoronto.ca/2022/220902-energy-roadmap.html>. (дата обращения: 25.05.2024).
17. G20 (2022d) G20 Bali Leaders' Declaration. – URL: <https://g7g20-documents.org/database/document/2022-g20-indonesia-leaders-leaders-language-g20-bali-leaders-declaration>. (дата обращения: 25.05.2024).
18. G20 (2023) G20 New Delhi Leaders Declaration. – URL: <https://www.g20.utoronto.ca/2023/230909-declaration.html>. (дата обращения: 25.05.2024).
19. G20 (2024) Issue Note from the Brazilian Presidency of the G20. – URL: <https://www.g20.org/pt-br/documentos/g20-brazil-concept-note-pt.pdf/@@download/file>. (дата обращения: 25.05.2024).

**В СЕРИИ ПРЕПРИНТОВ
РАНХиГС РАССМАТРИВАЮТСЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОЗДАНИЮ, АКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИННОВАЦИЙ В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
КАК КЛЮЧЕВОГО УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ